

Komplexe Agroforstsysteme: Vom Dynamischen Agroforst bis zur Syntropischen Landwirtschaft

www.af4eu.eu

Vielseitige und komplexe Agroforstsysteme – wie dieses Beispiel aus der Börde-Region in Sachsen-Anhalt – bieten zahlreiche ökologische Vorteile, steigern die Attraktivität der Landschaft und verbessern gleichzeitig die landwirtschaftliche Produktivität.

Komplexe Agroforstsysteme gelten zunehmend als innovative Lösung für eine nachhaltige Landwirtschaft in Deutschland und Europa. Diese mehrschichtigen Systeme integrieren Bäume, Sträucher, Feldfrüchte und z.T. auch Vieh auf derselben Fläche. Sie ermöglichen eine hohe Produktivität und fördern zugleich Biodiversität, Bodenfruchtbarkeit, Klimaanpassung und Resilienz.

Zentrale Merkmale:

- Vielfalt & Struktur: Die Kombination von Bäumen, Sträuchern sowie mehr- und einjährigen Pflanzen schafft mehrschichtige, naturgemäße Systeme, die Ressourcen optimal nutzen, Artenvielfalt fördern und Lebensräume für Wildtiere bieten.
- Produktivität: Vielfältige Erträge (Lebensmittel, Futter, Gewürze, Honig, Holz, Rohstoffe) verringern den Bedarf an externen Betriebsmitteln und steigern gleichzeitig Rentabilität und Flächeneffizienz.
- Ökologische Vorteile:
 - Organische Bodensubstanz: +20–40 % in 5–10 Jahren
 - Kohlenstoffbindung: 10–20 t CO₂/ha/Jahr
- Biodiversität: Besonders wirksam, da der Nutzen mit Komplexität und Vielfalt steigt.

Dynamische Agroforstwirtschaft (Katja Wiese, Naturefund) und syntropische Landwirtschaft (Ernst Götsch) sind zwei zentrale Ansätze. Nachfolgend ein Vergleich:

Aspekt	Dynamische Agroforstwirtschaft
Grundprinzipien	Vielfalt, Dichte, Rückschnitt
Bewirtschaftung	Regelmäßiger Rückschnitt,
Gestaltung	wenig Input
Syntropische Landwirtschaft	Dichte Pflanzung
Syntropie, Sukzession, Energiefluss	
Gezielte Sukzession, strategischer Input	
Mehrschichtig, Raum und Zeit	

Beide Systeme fördern vielfältige, produktive und resiliente Agrarökosysteme. Während die syntropische Landwirtschaft Sukzession und Syntropie betont, bietet die dynamische Agroforstwirtschaft einen praxisnahen Einstieg mit Fokus auf Vielfalt und Rü

Fazit:

Komplexe Agroforstsysteme bieten skalierbare und regenerative Lösungen. Sie steigern Produktivität, Biodiversität und Klimaresilienz und leisten somit einen wichtigen Beitrag zur Wiederherstellung von Ökosystemen sowie zur Erreichung der Ziele des EU Green Deal.

Daniel Fischer*
*Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF), Arbeitsgruppe "Agrarökonomie und Ökosystemleistungen"

Funded by the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.